

Miešanie hospodárskych zvierat v lese: silvopastierstvo

www.af4eu.eu

Kravy a kozy na zmiešaných pastvinách v Evrytánii- Grécko (foto G. Bakogiorgos)

Zmiešaná pastva je definovaná ako pastva dvoch alebo viacerých druhov hospodárskych zvierat (napr. kráv, kôz a oviec) súčasne. Táto zmiešaná pastva ponúka viaceré výhody, ako je plné využitie pasienkov (rôzne druhy zvierat používajú rôzne rastliny alebo rôzne časti tých istých rastlín), úspešná kontrola buriny a zníženie biomasy, zlepšenie úrodnosti a zdravia pôdy, zvýšenie biodiverzity a zvýšený zisk pre poľnohospodára. Dôležité je aj zlepšenie úrovne ochrany pred veľkými predátormi. Založenie zmiešaných stád navyše znižuje podnikateľské riziko farmy na chov hospodárskych zvierat, pretože prepuknutie smrtelnej choroby pre jeden druh nebude mať za následok úplné zničenie farmy na chov hospodárskych zvierat.

Vytváranie zmiešaných stád oviec a kôz je v Grécku bežnou praxou už od staroveku. Založenie zmiešaných stád hovädzieho dobytku s malými prežúvavcami však nie je ľahká úloha, pretože malé prežúvavce vykazujú všeobecnú averziu k prítomnosti hovädzieho dobytku, najmä v blízkosti miest zásobovania vodou. Túto ťažkosť možno prekonať buď povinným spolužitím z dôvodu priestorových obmedzení (ako je to v prípade dediny Stenoma v Evritánii), alebo špeciálnymi technikami na vytvorenie "puta" medzi ovcami alebo kozami a dobytkom. V skutočnosti je vývoj "puta" taký, že stádo oviec môže nasledovať akékoľvek stádo dobytku a nie konkrétne zvieratá.

Optimálne využitie dostupných pastvín možno dosiahnuť pridaním jedincov druhého druhu na pastvinu. Podľa literatúry teda možno stádo 200 - 300 oviec pridať na pastvinu, kde sa pase stádo 200 kusov hovädzieho dobytku bez toho, aby to ovplyvnilo produktivitu hovädzieho dobytku a zároveň zlepšilo hospodársky výsledok farmy.

Vo všeobecnosti je zmiešaná pastva hovädzieho dobytku s malými prežúvavcami veľmi dobrou technikou na prekonanie problémov s priestorovými obmedzeniami, najmä v horských oblastiach, kde prevládajú konflikty a súťaž o pôdu medzi poľnohospodármi.

Georgios Mpakogiorgos,
Vasiliki Lappa, Andreas
Papadopoulos, Anastasia
Pantera

Katedra lesníctva a
manažment prírodného prostredia,
Karpenissi, Grécko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.